

**G‘ARBIY SUG‘DNING QADIMGI AHOLISI TARIXINI O‘RGANISHDA
YOZMA MANBALARNING AHAMIYATI**

**THE SIGNIFICANCE OF WRITTEN SOURCES IN THE STUDY OF
THE HISTORY OF THE ANCIENT POPULATION OF WESTERN SOGDIA
ЗНАЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО СОГДА**

Uzoqova Mahfuza Abdusalomovna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston

milliy pedagogika universiteti

mustaqil izlanuvchisi

Tel.: +998 99-054-04-77

E-mail: ramazonovhusan4@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada G‘arbiy Sug‘dning qadimgi aholisi, ularning kelib chiqishi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotini yozma manbalarda yoritilishi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bizgacha yetib kelgan yozma manbalar “Avesto”, Eron Ahamoniylarning qoyatosh bitiklari, yunon va rim tarixchilarining yozib qoldirgan ma’lumotlari aniqlandi. Maqolada “Avesto” yozma manbalar ichida eng qadimgi ekanligi, zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo‘lib, ajdodlarimizning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari, diniy, axloqiy, falsafiy qarashlari yoritilgan. Shuningdek, Eron ahamoniylar hukmdori Doro I buyrug‘iga ko‘ra Kirmonshoh shahri yaqinida qoyatoshga qadimgi fors, elam va bobil tillarida bitilgan Behistun yozuvlarida u zabt etgan davlatlar, xalqlar va Frada boshchiligidagi xalq harakatlari haqida hikoya qilganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *G‘arbiy Sug‘d, Avesto, Eron, ahamoniylar, Kirmonshoh shahri, Doro I, Behuston yozuvi, fors, elam, bobil, Geradot, Sug‘diyona, sug‘d, etnogenez.*

Abstract. This article analyzes the coverage of the ancient inhabitants of Western Sugd their origin, socio-economic and political life in written sources. In the course of the study, the written sources that have come down to us are the "Avesto", rock bits of the Iranian Achaemenids, the data recorded by Greek and Roman historians. The article says that the Avesta, the oldest of the written sources, is the holy book of the Zardushti religion, covering the socio-economic relations, religious, moral and philosophical views of our ancestors. It is also recorded that Behistun inscriptions, written in ancient Persian, Elamite and Babylonian languages on a rock near the city of Kirmonshah by order of the Achaemenid ruler of Iran, Darius I, tell about the conquered states, peoples and the movements of the people led by Frada.

Keywords: *Western Sughd, Avesta, Iran, Achaemenids, Kermonshah, Darius I, Behuston script, Persian, elam, Babylonian, Geradot, Sugdiana, Sughd, ethnogenesis.*

Аннотация. В этой статье анализируется освещение древних жителей Западного Согд, их происхождение, социально-экономическая и политическая жизнь в письменных источниках. В ходе исследования к нам дошли письменные источники это «Авесто» каменные фрагменты иранских Ахеменидов, данные, зафиксированные греческими и римскими историками. В статье говорится, что Авеста, самый древний из письменных источников, является священной книгой религии зардушти, охватывающей социально-экономические отношения, религиозные, моральные и философские взгляды наших предков. Также зафиксировано, что надписи Бехистуна, написанные на древних персидском, эламском и вавилонском языках, расположенные на скале возле города Кермоншах по приказу ахеменидского правителя Ирана Дария I, рассказывают о завоёванных государствах, народах и передвижениях народа под руководством Фрады. Информация, представленная в трудах греческого историка Геродота в «Истории», а также в трудах других греческих и римских историков освещены.

Ключевые слова: *западный Согд, Авеста, Иран, Ахемениды, Кермоншах, Дарий I, письмо Бехустона, персидский, элам, вавилонский, геродот, сугдиана, согд, этногенез.*

KIRISH

O‘zbekistonning qadimgi xalqlari tarixi haqida, shuningdek G‘arbiy Sug‘dda yashagan ajdodlarimizning tarixi haqida ma’lumot beruvchi muhim manba, bu yozma manbalardir. Yozma manbalar ichida eng qadimgisi zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”dir. Zardushtiylik dini O‘rta Osiyoning va Eronning qadimgi xalqlari orasida tarqalgan din bo‘lib, bu dinning asoschisi Zaratushtra. Qadimgi Eron hukmdorlari buyrug‘iga ko‘ra yozilgan qoyatosh yozuvlarida ham bizning hududimizda yashagan xalqlar haqida ma’lumotlar uchraydi. Yozma manbalardan yunon-rim tarixchilarining asarlarida keltirilgan ma’lumotlar muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu mavzu alohida tadqiqot mavzusi sifatida to‘liq va maxsus o‘rganilmagan. Mavjud ilmiy adabiyotlarda G‘arbiy Sug‘dning qadimgi aholisi turmush tarzi, urf-odatlar va madaniy hayoti haqidagi ma’lumotlar asosan umumiy O‘rta Osiyo va O‘zbekiston qadimiy tarixi doirasida ko‘rib chiqilgan. Yozma manbalarga asoslangan tadqiqotlar akademik A.Asqarov, A.Sagdullayev, M.Is‘hoqov, N.Jo‘rayev, B.Ahmedov kabi o‘zbek olimlari hamda xorijiy sharqshunoslar V.V.Struve, V.V.Bartold, M.M.Dyakonov, M.A.Dandamaev, E.A.Grantovskiy va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan.

Tadqiqotning asosiy tayanchi “Avesto” kitobidir. A.Asqarovning “O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi” (2019) va “O‘zbekiston tarixi” (1994) asarlarida, A.Sagdullayev (2000, 1996, 2021), M.Is‘hoqov (2000) va N.Jo‘rayev (2015) ishlarida “Avesto”ning Videvdat, Yasht va Visparad qismlari chuqur tahlil qilingan. Ushbu asarlarda G‘arbiy Sug‘d (Sug‘diyona) hududining dehqonchilik, chorvachilik, oilaviy va diniy hayoti haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan. A.Asqar Mahkamning “Avesto” tarjimasini (2001) esa matnini o‘zbek tilida o‘rganish imkonini beradi.

Ikkinchi muhim manba – Eron Ahamoniylar davrining Behistun, Naqshi Rostam, Suza va Persepol qoyatosh yozuvlaridir. Bu yozuvlar A.Asqarov (2019), A.Sagdullayev (1996) va Amelie Kuhrt (2007) asarlarida keng yoritilgan. Ularda Sug‘diyona Ahamoniylar imperiyasining soliq to‘lovchi viloyati sifatida tasvirlanib, mahalliy aholining iqtisodiy va harbiy faoliyati haqida aniq dalillar mavjud.

Uchinchi guruh manbalar qadimgi yunon va rim tarixchilarining asarlaridir. Gerodotning “Tarix” (III va VII kitoblar), Arrianning “Iskandarning yurishlari”, Kvint Kurtsiy Rufning “Makedoniyalik Iskandar tarixi”, Strabonning “Geografiya”si va boshqa asarlar Sug‘diyona aholisining urf-odatlarini, mashg‘ulotlari va Iskandar davridagi voqealari haqida muhim ma‘lumot beradi. Ushbu asarlarning o‘zbek va rus tillaridagi tarjimalari ilmiy aylanmada faol qo‘llanilmoqda.

Zamonaviy tadqiqotchilar orasida B.Ahmedov (2001), A.Sagdullayev va xorijiy olim Etienne de la Vaissiere (2011) ning ishlari ahamiyatli hisoblanadi. Ular yozma manbalarni arxeologik dalillar bilan birlashtirib, Sug‘diyona madaniyatining rivojlanish bosqichlarini yoritishga harakat qilganlar.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda G‘arbiy Sug‘dning qadimgi tarixini o‘rganishda yozma manbalarning tutgan o‘rni xolislik tamoyillariga amal qilinib, tahlil, sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tarixiy tahlil hamda xronologik yondashuv kabi ilmiy usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

G‘arbiy Sug‘dning qadimgi xalqlari tarixi O‘zbekiston xalqlari tarixining bir bo‘lagi bo‘lib, juda qadimiydir. Qadimgi davr tarixini o‘rganishda moddiy manbalar va yozma manbalarga tayaniladi. Ma‘lumki, insoniyat tarixining to‘qson to‘qqiz foizini qadimgi tosh davri tashkil qiladi. Bu davrlarda yozuv bo‘lmagan, shuning uchun ham qadimgi ajdodlarimiz tarixi moddiy manbalar, ya‘ni arxeologik manbalar asosida o‘rganiladi. O‘rta Osiyoning qadimgi xalqlari tarixi haqida ma‘lumot beruvchi ilk yozma manba bu “Avesto”dir. Shuningdek, Eron ahamoniylar hukmdorlari tomonidan yozdirilgan Behistun qoyatosh yozuvlari, qadimgi yunon-rim tarixchilarining bizgacha yetib kelgan asarlarida keltirilgan ma‘lumotlar O‘rta Osiyo

xalqlari, O'zbekiston xalqlari vakillaridan bo'lgan sug'dlar haqida qisman ma'lumot beradi. Yozma manbalarda sug'dlar yashagan hudud Sug'diyona deb tilga olinadi.

“Avesto” zardushtiylik dinning muqaddas kitobi bo'lib, bu din yakkaxudolikka asoslangan. (Асқаров А., 2015: 91, Жыраев Н., 2015: 6) Bu dinga yurtimizda islom dini kirib tarqalgungacha ajdodlarimiz e'tiqod qilishgan. Zardushtiylik dinning asoschisi Zardusht bo'lib, Zaratushtra deb atalgan.

Avesto bizgacha to'liq yetib kelmagan, uning Yasna, Yasht, Visparad, Videvdat deb atalgan kitoblaridan parchalar yetib kelgan. “Avesto”ning “Videvdat” kitobi 22 bob bo'lib, Avesto qismlari orasida birmuncha yosh, lekin to'liq saqlangan kitobdir. Uning boblari “fragard” deb atalgan. Fragardlarda Ahuramazda yaratgan 16 ta viloyatlar, jumladan Xvarizam (Xorazm), Gava Sug'uda (Sug'd), Mouri (Marv), Baxdi (Balx) haqida, dehqonchilik va chorvachilikning savobli sharofatlari haqida ma'lumotlar berilgan. (Исхоқов М., 2000: 14-17, Сагдуллаев А.С. 2000: 35-39).

Avestoda umumiy Sug'd hududi haqida ma'lumot berilgan. Videvdat qismining birinchi fragadida shunday deyilgan. “Men Axura Mazda yaratgan ikkinchi sarzamin va go'zal yurt Sug'd diyori edi. Shundan so'ng, butun borlig'i ajal bilan yug'rilgan Ahriman keldida, xrafastralar jinsiga mansub Skayatyani yaratdi. U butun podaga o'lim urug'ini sochdi.” (Асқар Махкам. 2001: 107, Жыраев Н. 2015: 215) Turli manbalardagi Sug'da, Sug'uda, Sug'diyona nomlarining kelib chiqishi va ularning ma'nosi hozircha noma'lum. “Avesto” ning Yasht kitobida tilga olingan “Sug'd makoni Gava” - Sug'diyonaning eng qadimgi viloyati bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Gava (Gau – “buqa”, “poda”), Qashqadaryo vohasi bilan bog'lanadi. Bu atama mazkur viloyatning juda ko'p geografik nomlarida takrorlanib saqlangan (Gavdara, Gavxona, tog'lar Gau, cho'qqi Gau va boshqalar). Ehtimol, “Gava Sug'da” atamasida “qudratli Sug'd” tushunchasi o'z aksini topgan. (Sagdullayev. A. 2021: 155-156-betlar) Bu mintaqa So'g'diyona, Zarafshon daryosi vodiysida joylashgan. Avestodagi ma'lumotlardan G'arbiy Sug'd aholisining asosiy mashg'uloti chorvachilik, sug'orma dehqonchilik bo'lganligini aniqlangan. Avesto Videvdat qismining uchinchi fragadida quyidagi ma'lumot keltirilgan. “Ahura Mazda javob berdi: Bunday joy bir Ashavan uy tiklangan makondir. O'sha uylar mubad ro'zg'or tebratadi. Sigirlar galasi va uy bekasi, farzandlar va suruvlar yashaydi bu uyda. Sigirlar galasi yaxshi parvarish qilinadi. Ashavanlik afzun bo'ladi. Tevalar xuroki farovon, yaxshi iplarning rizqi serob. Uy bekasi baxtiyor, farzandlar shodmon. Hamisha olov gurillab turadi. Tiriklikning go'zal har bir hodisasi yaxshilikka qovushadi. Bunday joy dunyodagi ikkinchi baxtiyor zamindir.” (Жыраев Н 2015:226). Sug'd chorvador aholisini turmush tarzi yuqoridagi ma'lumotlarda berilgan.

“Avesto”ning “Visparad” kitobida zardushtiylarning bayram va diniy marosimlarda ijro etiladigan madhiyalar to‘plangan, yasht kitobi esa 22 bobdan iborat bo‘lib, har bir bobda Axuramazdadan boshlab, u yaratgan va uning ma‘lum vazifalarini bajaruvchi ma‘budlar sha’niga aytilgan, gimnlardan iboratdir. Zardushtiylik diniyda iymon uch tayanchga asoslanadi: 1) ezgu fikr, 2) ezgu so‘z, 3) ezgu amal. Avestoda “Bergan so‘zning uddasidan chiqish, unga sodiq qolish, savdo-sotiq va shartnomalarga qat’iy amal qilish, qarzni o‘z vaqtida to‘lash, aldanchilik va xiyonatdan xoli bo‘lish iymonlilik alomatidir”, deyilgan. (Асқаров А. 1994:109).

Avestoshunos olimlar ta’kidlashicha Avestoda jamiyat to‘rt ijtimoiy bosqichdan iborat deyiladi patriarxal oila jamoasi-nmana, oila boshlig‘i-nmanapati, patriarxal urug‘ jamoasi-vis, urug‘ boshlig‘i-vispati, qabila jamoasi-zantu, qabila boshlig‘i-zantupati va qabilalar ittifoqi-daxyu, mamlakat sardori-daxyupati deb yuritilgan. Daxyu viloyat, mamlakat ma’nosini anglatgan.

Zardushtiylik ta’limotida olov, yer, tuproq, suv va havo muqaddas hisoblanadi ularni iflos qilish katta gunoh deb qaralgan. (Асқаров А., 1994:108). G‘arbiy sug‘dliklar Avesto qonun-qoidalariga qat’iy amal qilib yashaganlar.

Eron ahamoniylarining qoyatosh bitiklari G‘arbiy Sug‘d va O‘zbekistonning qadimgi aholisi, shuningdek, O‘rta Osiyoning qadimgi xalqlari tarixi to‘g‘risida qimmatli ma’lumotlar beradi. Tarixdan ma’lumki, Kir hukmronligi davrida miloddan avvalgi 540-yilda ahamoniylar Sug‘diyona viloyatini bosib oldi. Shundan so‘ng Sug‘diyona Ahamoniylar imperiyasining uzoq chegara viloyati sifatida integratsiya qilindi. (Etienne de la Vaissiere. 2011: 20 dekabr.)

Bosib olingan hududlar ahamoniylar podshohligiga soliqlar to‘lashgan. Soliq to‘lagan mamlakatlar va xalqlar nomi ahamoniy hukmdorlarning Persepol shahridagi shox saroyiga ko‘tariluvchi pillapoya devorlarida, Suza shahrida qad ko‘targan Doro I haykal yozuvlarida keltirilgan. Ular haqida V.V.Struve, V.V.Bartold, M.M.Dyakonov, V.I.Abayev, M.A.Dandamayev, E.A.Grantovskiy va boshqalar ko‘p yozganlar. Ular tomonidan keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Ahamoniy podshohlarining bitiklari qadimgi fors tilida yozilgan turli ijtimoiy, siyosiy va diniy masalalarga doir podshoh buyruqlaridan va nutqlaridan iborat. Ularda O‘rta Osiyo qadimgi aholisining etnik nomlari keltirilgan. Bu etnik nomlari zamon o‘zbek va tojiklarining ajdodlari qanday nomlar bilan atalganliklari haqida ma’lumot beradi. (Асқаров А., 2019: 100).

Behistun yozuvlari Doro I buyrug‘iga ko‘ra Kirmanshoh va Hamadon shahri o‘rtasidagi yo‘lda baland qoyatoshda qadimgi fors, elam va akkad tillarida yozilgan. Yozuvda shoh Doro I nomidan xabar beriladi: “Men – Doro, ulug‘ podsho, shohanshoh, mamlakatlar podshosi, Vishtasp o‘g‘li, Arshan nevarasi, Axomaniy.

Ahuramazda irodasi bilan quyidagi davlatlarni qo‘limga kiritib, ularning podshosi bo‘ldim: Fors, Elam, Bobil, Ossuriya, Arabiston, Misr, Lidiya, Mo-niya, Armaniston, Kappadokiya, Partava, Drangiana, Arya, Xvarizam, Baqtriya, Sug‘diyona, Gandxara, Saka, Sattagadiya, Araxosiya, Maka. Hammasi bo‘lib 23 davlat” (Асқаров А., 2019: 100, Сагдуллаев А., 1996: 30, Amelie Kuhrt. 2007: 141bet.).

Sug‘diyona ahamoniylar imperiyasi tarkibida 18-o‘rinda tilga olinadi. Naqshi Rostam yozuvlarida mamlakatlar ro‘yxatida Midiya va Elamdan so‘ng sharqiy viloyatlar nomlari boshlanadi. Doro ulug‘ podsho ekanligini, ko‘p qabilalar va mamlakatlar podshosiligini keng sayhon yerlarning podshosi, Vishtasp o‘g‘li, Ahamoniy, parsning o‘g‘li, oriylar urug‘idan kelib chiqqan oriy deb yozdirgan. Podshoh Doro shunday deydi: “Fors viloyatidan tashqari quyidagi mamlakatlarni men bo‘ysundirganman, menga xiroj to‘lovchi bo‘lgan, mening so‘zimni ijro etgan, mening qonunimga asoslanib rivojlanayotgan: Midiya, Elam, Parfiya, Ar‘yo, Baqtriya, Sug‘diyona, Xorazm... Saka Xaumavarka, Saka Tigraxauda... dengizdan narigi yerdagi saklar” (Amelie Kuhrt. 2007: 486).

1972-yilda Suza shahrida topilgan Doro I haykalidagi yozuvlarda Baqtriya, Sug‘diyona va Xorazmdan tashqari “balchiq va tuproq o‘lkasi saklari” tilga olingan.

Suza shahrida topilgan yana boshqa yozuvlarda Doro I bunday e‘lon qiladi:

“Suzadagi saroyini men bino qilganimda uning bezaklari uzoq yurtlardan olib kelingan. Uaka yog‘ochi – Gandharadan, oltin Sard va Baqtriyadan, yaltirroq toshlar va lojuvard – Sug‘diyonadan, firuza – Xorazmdan, kumush va bronza – Araxosiyadan, tosh ustunlari – Elamdan yetkazib berilgan” (Amelie Kuhrt. 2007: 492-495, Sagdullayev A., 1996: 32).

Olimlar tomonidan Persepol shahrida Doro va Kserks saroyiga olib boruvchi tosh pillapoya devorlariga, Eron ahamoniylariga tobe mamlakatlardan xiroj olib kelgan turli xalqlar vakillarining bo‘rtma uslubda ishlangan suratlari o‘rganilgan. Suratda har bir mamlakatdan kelgan vakillar sovg‘a-salomlari bilan juda aniq tasvirlangan, ularni qaysi xalqqa tegishli ekanligini aniqlash qiyin emas. Masalan, Sug‘diyonadan kelganlar devoriy suratlarda sakkizinchi qatorni tashkil etadi, ular yetti kishidan iborat bo‘lib, shohga kumush idishlar, ipak matolar, noma‘lum hayvon terisi va ikki qo‘yni yetaklab kelayotganligi tasvirlangan. Bu G‘arbiy Sog‘dda va butun Sug‘diyona hududida hunarmandchilik, to‘qimachilik, dehqonchilik, chorvachilik va boshqa sohalarini yaxshi rivojlanganligidan darak beradi.

Qadimgi yunon va rim tarixchilari asarlarida G‘arbiy So‘g‘d, O‘rta Osiyoning qadimgi xalqlari haqida ma‘lumotlar uchraydi. Qadimgi yunon tarixchisi Gerodot (mill.avv. 484-425-yillar oralig‘ida yashagan) Kichik Osiyo shaharlari, Vavilon, Finikiya, Kipr orollari, Makedoniya, Afina, Qora dengiz sohillari, Eri dengizi orollari va boshqa mamlakatlarda bo‘lgan, u o‘n yil davomida (mil.avv 455-445) Liviya,

Misir, Ossuriya, Bobil, Ekbotanga sayohat qilib, ko'pdan ko'p tarixiy ma'lumotlar to'playdi va o'zining to'plagan ma'lumotlari asosida 9 jildli "Tarix" asarini yozgan. Gerodotning Sug'diyona xalqlari tarixi haqidagi ma'lumotlari "Tarix" asarining III, VII jildlarida o'z aksini topgan. Sug'diyona ahamoniylar tomonidan boshqarilganligini, sug'dliklar to'lagan soliqlar va sug'dlarni harbiy yurishlarda ishtiroklari, harbiy qurollari haqida qisqa ma'lumot bergan. "Parfiyaliklar, Xorazmliklar, Sug'dliklar va Areyaliklar - uch yuz talant; bu o'n oltinchi tuman." (Геродот. III книга, 93 глава 153, Amelie Kuhrt. 2007: 674)

Talant – qadimgi pul birligi. (bir talent 33,655 kg kumushga teng.)

Gerodotning ma'lumotlariga ko'ra, baqtriyaliklarning boshlariga kiygan qalpoqlari midiyaliklarnikiga juda o'xshagan, ular trosnikdan yasalgan o'q va kalta nayzalar bilan qurollanganlar. "Parfyanlar, xorasmiylar, sug'dlar, gandariylar va dadiklar baqtriyaliklarning qurollariga o'xshagan yarog'-aslahalar bilan harbiy yurishga kirganlar. Ularning yo'l boshchilari: parfyanliklar va xorasmliklardan Farnakning o'g'li Artabaz; sug'dliklardan – Artei o'g'li Azanes bo'lgan" (Геродот VII книга. 66 глава 318.).

Miloddan avvalgi 329-yilda makedoniyalik Iskandarning Baqtriya va Sug'diyona yerlariga harbiy yurishlarida uning qo'shini bilan birga bo'lajak tarixchilar Ptolemey, Aristovul, Onesikrit, Kallisfen va Xaresslar xizmat qilib, turli xil siyosiy va madaniy voqealarni yozib borganlar. Ammo bu ma'lumotlar ularning o'zlari tomonidan yozilgan maxsus asar sifatida bizgacha yetib kelmagan bo'lsa-da, u ma'lumotlardan so'nggi davr yunon tarixchilari va geograflari keng foydalanganlar. Masalan, Diodor (mil. avv. 90-21-yillar) "Tarixiy kutubxona", Strabon (mil. avv. 64-24-yillar) "Geografiya", Pompey Trog (mil. avv. I – milodiy I asr) "Filipp tarixi" asarini, Plutarx (milodiy 46-127-yillar), Klavdiy Ptolemeylar (milodiy II asr) o'z hikoyalarini, Pliniy (milodiy I asr) esa "Tabiiy tarix" nomli kitobini yaratdilar. Ammo Iskandar harbiy yurishlari haqida keng va to'liq ma'lumotlar rimlik Kvint Kurtsiy Ruf (miloddan avvalgi I asrning oxiri – milodiy I asr o'rtalari) va yunon tarixchisi Arrian (milodiy 90/95-175-yillar) asarlarida bizgacha yetib kelgan. Arrian "Iskandar yurishlari", Kvint Kurtsiy Ruf esa "Makedoniyalik Iskandar tarixi" asarlarini yaratgan (Асқаров А., 2019: 110).

Arrian "Iskandarning yurishlari" asarida O'rta Osiyoning qadimgi xalqlari, ularning urf-odatlarini, aholining shug'ullangan mashg'ulotlarini, ularning Iskandar qo'shiniga qarshi mardlarcha olib borgan janglariga, vatanga bo'lgan muhabbati haqida qimmatli ma'lumot beradi. Zarafshon daryosi Politimit deb tilga olingan. Kvint Kurtsiy Ruf qadimgi Rim antik davr tarixchisi bo'lib, "Makedoniyalik Iskandar tarixi" asarini yozgan. Asarda Iskandarning yurish qilgan mamlakatlari Baqtriya va Sug'diyona tabiati, aholisi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti to'g'risida ma'lumot beradi.

Uning yozishicha, “Sug‘diyona – keng hududiy masofadagi dashtli mamlakatdan iborat, cho‘llarning kengligi 80 stadiyga yaqinlashadi. ...mahalliy aholi tomonidan Politimet degan daryo mamlakat bo‘ylab shiddatli oqadi. Suv yo‘li o‘zani torayib, daryo qum ichiga oqadi va qumga singib ketadi” (Kvint Kurtsiy Ruf. Makedoniyalik Iskandar tarixi. VII kitob, X bob, 1-bet).

Strabonning “Geografiya” asarida ham O‘rta Osiyo qadimgi xalqlarining yashagan shaharlari, urf-odatları, xalqlarning nomları, turmush tarzi, Iskandar tomonidan vayron qilingan shaharlar va u tomonidan Baqtriya va Sug‘diyona asos solgan shaharlar va bu hududlardan oqib o‘tuvchi daryolar haqida ma‘lumotlar keltirilgan. “Sug‘diyona ichidan oqayotgan daryoni Aristobulning aytishicha, makedonlar Polimet deb atashgan. Oriylar yeridan oqayotgan Ariy daryosiga o‘xshab, bu daryo ham mamlakat yerlarini sug‘orib, dasht va cho‘l o‘lkalariga intiladi va qumlar ichida yo‘qolib ketadi” (Strabon., 9-bob, 5).

Miloddan avvalgi III-II asrlarda oromiy yozuvi asosida shakllangan sug‘diy yozuv o‘lkamiz madaniyati tarixida muhim rol o‘ynadi. Bu yozuv ijtimoiy va madaniy hayotning barcha sohalardan keng qo‘llanilgan. Sug‘d tili va yozuvi Sug‘diyona hududlaridan tashqari Farg‘ona vodiysida, Toshkent vohasida va Yettisuv keng yozilgan.

Sug‘diy yozuv 22 ta harf-belgidan iborat. U bir necha bosqichni o‘z boshidan kechirgan. Uning ilk bosqichi Yunon-Baqtriya tangalariga taqlid qilib chiqarilgan Sug‘d tangalarida uchraydi. Shuningdek, sug‘diy yozuvning namunalari Afrosiyobdan topilgan eramizning I-III asrlariga tegishli sopol parchalarida va terrakota haykalchalarda uchraydi. Milodiy II asrda Sug‘diyona kumush tangalar zarb etila boshlaydi ba u jahon bozoriga chiqadi (Асқаров А., 2019: 130).

G‘arbiy Sug‘dning qadimgi aholisi tarixi haqida yozma manbalarda ma‘lumotlar juda kam uchraydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, G‘arbiy Sug‘dning qadimgi aholisi tarixini o‘rganishda yozma manbalarning o‘rni juda katta. Yozma manbalarda Sug‘diyona qadimgi tarixi haqida umumiy ma‘lumotlar berilgan. G‘arbiy Sug‘d hozirgi Buxoro viloyati va Navoiy viloyati hududlarini, ya‘ni Zarafshon daryosining quyi havzalarini o‘z ichiga olgan. Garbiy Sug‘d mil. avv. VI asrda ahamoniylar tomonidan, mil. avv. 329-yili Aleksandr Makedonskiy tomonidan bosib olingan va idora qilingan. Bu davrda eronliklar, yunonlar madaniyati mahalliy aholi madaniyati bilan aralashib antik davr, ya‘ni ellinizm madaniyati vujudga keldi. Qo‘shni hududlardan aholini kirib kelishi natijasida mahalliy aholini tarkibida etnik o‘zgarishlar sodir bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Асқаров А. (2019) Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: O‘zbekiston.
2. Асқаров А. (1994) Ўзбекистон тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи.
3. Асқар Маҳкам. (2001) Авесто. – Тошкент: O‘zbekiston.
4. Аҳмедов Б. (2001) Ўзбекистон тарихи манбалари. - Тошкент: Ўқитувчи.
5. Геродот. (1972) Итория. – Ленинград.
6. Исҳоқов М. (2000) Эзгу ўй, эзгу сўз ва эзгу амал. «Авесо китоби-тарихимиз ва маънавиятимизнинг ilk ёзма манбаи» мавзусидаги илмий-амалий семинар материаллари. – Тошкент.
7. Сағдуллаев А.С.(2000) Авесто тарихий географияни ўрганиш манбаи сифатида. «Авесто китоби – тарихимиз ва маънавиятимизнинг ilk ёзма манбаи» мавзусидаги илмий-амалий семинар материаллари. Тошкент. 2000.
8. Сағдуллаев А. (1996) Қадимги Ўзбекистон ilk ёзма манбаларида. – Тошкент: Ўқитувчи.
9. Жўраев.Н. (2015) Авесто. – Тошкент: O‘zbekiston.
10. Квинт Курций Руф (1963) История Александра Македонского. – Москва.
11. М.А.Дандамаев.(1985) Политическая история Ахеменидской державы. – Москва.
12. Sagdullaev.A.S. (2021) O‘zbekiston tarixi, 1-kitob. – Тошкент: O‘zbekiston.

REFERENCE:

1. Asqarov A. (2019) O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston. (In Uzbek)
2. Asqarov A. (1994) O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi. (In Uzbek)
3. Asqar Mahkam. (2001) Avesto. – Toshkent: O‘zbekiston. (In Uzbek)
4. Ahmedov B. (2001) O‘zbekiston tarixi manbalari. - Toshkent: O‘qituvchi. (In Uzbek)
5. Gerodot. (1972) Itoriya. – Leningrad. (In Russian)
6. Is’hoqov M. (2000) Ezgu o‘y, ezgu so‘z va ezgu amal. «Aveso kitobi-tariximiz va ma’naviyatimizning ilk yozma manbai» mavzuidagi ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent. (In Uzbek)
7. Sagdullaev A.S.(2000) Avesto tarixiy geografiyani o‘rganish manbai sifatida. «Avesto kitobi – tariximiz va ma’naviyatimizning ilk yozma manbai» mavzusidagi ilmiy-amaliy seminar materiallari. Toshkent. 2000. (In Uzbek)
8. Sagdullaev A. (1996) Qadimgi O‘zbekiston ilk yozma manbalarida. – Toshkent: O‘qituvchi. (In Uzbek)

9. Jo'raev.N. (2015) Avesto. – Toshkent: O'zbekiston. (In Uzbek)
10. Kvint Kursiy Ruf (1963) Istoriya Aleksandra Makedonskogo. – Moskva. (In Russian)
11. M.A.Dandamaev.(1985) Politicheskaya istoriya Axemenidskoy derjavy. – Moskva. (In Russian)
12. Sagdullayv.A.S. (2021) O'zbekiston tarixi, 1-kitob. – Toshkent: O'zbekiston. (In Uzbek)

